
Αξιολόγηση Διδασκόντων και Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Προγραμμάτων Σπουδών με ετήσιες ΘΕ

Επιτελική Σύνοψη (2020 – 2021)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργήθηκε από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Θεσμικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

© 2021 Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Συντάκτες:

Βασιλική Αθανασακοπούλου, MSc

Γιώργος Βορβυλάς, PhD

Άλκης Κοροβέσης, MSc

Ειρήνη Λάγιου, MSc

Αλέξανδρος Λιάπης, PhD

Συντονισμός:

Καθ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ

Νίκος Καρούσος, PhD – Συντονιστής της ΜΕΑ

Αναφορά ως (cite as):

Αθανασακοπούλου Βασιλική, Βορβυλάς Γεώργιος, Κοροβέσης Άλκης, Λάγιου Ειρήνη, Λιάπης Αλέξανδρος, Καρούσος Νικόλαος, & Καμέας Αχιλλέας. (2022). Αναφορά Αξιολόγησης ΠΣ του ΕΑΠ με ετήσιες ΘΕ 2020-2021 (Επιτελική Σύνοψη). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5956987>

Το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει κείμενα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στατιστικών στοιχείων, επιτρέπεται με αναφορά στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Περιεχόμενα

1	Επιτελική Σύνοψη.....	3
1.1	Μεθοδολογία	3
1.2	Συμμετέχοντες στην αξιολόγηση	3
1.3	Εργαλεία αξιολόγησης	3
1.4	Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης	3
1.5	Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης.....	4
1.6	Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων	4
1.7	Συμμετοχή στην αξιολόγηση.....	5
1.8	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές και συντονιστές.....	7
1.8.1	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές.....	7
1.8.2	Αξιολόγηση διδασκόντων από συντονιστές.....	10
1.9	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από φοιτητές.....	11
1.10	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές	13
1.11	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές	15
2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	18
2.1	Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΣ με ετήσιες ΘΕ του ΕΑΠ από φοιτητές (2020-2021) 18	
2.2	Φόρμα αξιολόγησης διδασκόντων από Συντονιστές ΠΣ με ετήσιες ΘΕ του ΕΑΠ (2020-2021).....	23

1 Επιτελική Σύνοψη

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της αξιολόγησης των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές και Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών με ετήσιες ΘΕ του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 καθώς και βασικά ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων αυτής της αξιολόγησης.

Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει συγκρίσεις σε βάθος χρόνου.

1.1 Μεθοδολογία

1.2 Συμμετέχοντες στην αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ του 2020 - 2021. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 18927 αξιολογήσεις από τις 35093 δυνατές αξιολογήσεις (53,93%) στο σύνολο των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των διδασκόντων κάθε ΘΕ από τον Συντονιστή της ΘΕ, κάθε Συντονιστής κλήθηκε να αξιολογήσει το σύνολο των διδασκόντων της ΘΕ που συντονίζει. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 1316 από τις 1470 δυνατές αξιολογήσεις (89,52%) στο σύνολο των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ.

1.3 Εργαλεία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές πραγματοποιήθηκε με τυποποιημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης (τύπου Likert) και με τιμές από το ένα (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή). Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούσαν να υποβάλλουν σε ελεύθερο κείμενο σχόλια για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία σε κάθε άξονα αξιολόγησης αλλά και γενικές παρατηρήσεις. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση ήταν προαιρετική.

Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους Συντονιστές πραγματοποιήθηκε με φόρμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει κλίμακα βαθμολόγησης από το (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή) και ελεύθερο κείμενο τεκμηρίωσης της αποδοθείσας βαθμολογίας.

1.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης

Η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση ήταν ανώνυμη και προαιρετική. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των ΘΕ του των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ πριν την έναρξη των τελικών εξετάσεων των φοιτητών. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε από 1η απριλίου 2021 μέχρι και 21 Μαΐου 2021, εκτός από την ΔΙΠ40 η οποία πραγματοποιήθηκε από 8 Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου 2021.

Η συμμετοχή των Συντονιστών στην αξιολόγηση των διδασκόντων ήταν επώνυμη και αποτελούσε μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των προσφερόμενων ΘΕ των ΠΣ με ετήσιες ΘΕ(2020 - 2021).

Για την υποστήριξη της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές και τους Συντονιστές, έχει αναπτυχθεί ειδική ηλεκτρονική υποδομή (Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης – ΣΗΑ) που υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης, διαθέσιμη με διαβαθμισμένη πρόσβαση στο <http://axiologisi.eap.gr>.

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών για συμμετοχή στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές), η ΜΕΑΕ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ. Έπειτα τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν καταλλήλως και εισήχθησαν σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ΜΕΑΕ για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο(2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.5 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών συμμετοχής στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές), η ΜΕΑΕ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ, μετασχημάτισε κατάλληλα τα δεδομένα και τα εισήγαγε σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτύξει για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων.

Για την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο (2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.6 Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά (βλ. Πίνακας 1) τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων της αξιολόγησης διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών ΠΣ με ετήσιες ΘΕ του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

ΠΣ	Αξιολόγηση Διδασκόντων από φοιτητές	Αξιολόγηση Διδασκόντων από Συντονιστή	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού	Αξιολόγηση Οργάνωσης ΘΕ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
ΑΓΓ	4,1	-	3,53	3,89	3,43	60,98
ΑΣΠ	4,4	-	3,67	4	3,78	56,76
ΓΑΛ	4,62	-	3,91	4,19	3,74	92,31
ΓΕΡ	4,81	-	4,13	4,42	4,25	81,82
ΓΤΠ	4,2	4,3	3,46	3,77	3,95	44,5
ΔΕΟ	4,38	4,61	3,77	3,89	3,95	56,91
ΔΙΑ	4,4	4,83	3,7	4,08	4,05	52,23

ΔΙΠ	4,3	4,76	3,41	3,79	3,77	46,4
ΔΜΥ	4,37	4,78	3,79	3,99	3,95	55,18
ΔΠΜ	4,3	4,86	3,46	3,85	3,85	47,3
ΔΤΕ	4,31	4,7	3,17	3,96	3,92	52,43
ΔΧΤ	4,32	4,64	3,4	3,86	3,9	52,84
ΕΚΕ	4,33	4,59	3,85	4,03	3,96	61,34
ΕΚΠ	4,35	4,55	3,75	3,95	4,02	57,06
ΕΛΠ	4,57	4,88	3,74	4	3,89	59,98
ΕΠΟ	4,35	4,85	3,7	3,9	3,77	46,77
ΙΣΠ	4,29	4,82	3,78	4,04	3,8	55,45
ΚΠΠ	4,45	-	4,09	4,22	4,18	47,27
ΚΦΕ	4,21	4,8	3,44	3,81	3,76	44,44
ΜΒΑ	4,26	4,52	3,49	3,77	3,65	55,84
ΜΣΜ	4,42	5	3,97	4,11	4,14	40,63
ΟΡΘ	4,7	5	4,23	4,4	4,4	65,73
ΠΛΗ	4,31	4,62	3,42	3,79	3,95	43,75
ΠΛΣ	4,41	4,52	3,49	3,89	4,09	48,76
ΠΣΦ	4,01	-	3,35	3,66	3,94	37,78
ΠΣΧ	4,35	4,91	3,6	3,86	3,75	54,61
ΣΔΥ	4,37	5	3,74	3,86	4,04	61,29
ΣΜΑ	3,98	5	3,34	3,52	3,86	41,94
ΣΦΠ	4,07	4,97	3,48	3,72	3,79	29,56
ΤΛΧ	4,21	4,24	3,89	4,01	4	44
ΤΡΑ	4,37	4,86	3,54	4,01	3,92	57,23
ΦΥΕ	4,33	4,93	3,78	4,04	3,99	43,12

Πίνακας 1: Παρουσίαση ποσοστού συμμετοχής και μέσω των τιμών αξιολόγησης για κάθε ΠΣ (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) ανά άξονα αξιολόγησης.

1.7 Συμμετοχή στην αξιολόγηση

Το ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση ήταν 53,93%.

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 1) διαπιστώνεται ότι σε 15 ΠΣ η μέση συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση συμμετοχή όλων των ΠΣ (53,93%) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΣΦΠ (29,56%) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΓΑΛ (92,31%).

ΠΣ	Δυνατές Αξιολογήσεις	Αξιολογήσεις	% Συμμετοχή
ΣΦΠ	159	47	29,56
ΠΣΦ	45	17	37,78
ΜΣΜ	224	91	40,63
ΣΜΑ	93	39	41,94
ΦΥΕ	545	235	43,12
ΠΛΗ	2866	1254	43,75
ΤΛΧ	475	209	44
ΚΦΕ	171	76	44,44
ΓΤΠ	200	89	44,5

ΔΙΠ	444	206	46,4
ΕΠΟ	3421	1600	46,77
ΚΠΠ	55	26	47,27
ΔΠΜ	704	333	47,3
ΠΛΣ	523	255	48,76
ΔΙΑ	358	187	52,23
ΔΤΕ	597	313	52,43
ΔΧΤ	670	354	52,84
ΠΣΧ	304	166	54,61
ΔΜΥ	1457	804	55,18
ΙΣΠ	440	244	55,45
ΜΒΑ	1096	612	55,84
ΑΣΠ	37	21	56,76
ΔΕΟ	9937	5655	56,91
ΕΚΠ	3137	1790	57,06
ΤΡΑ	491	281	57,23
ΕΛΠ	4888	2932	59,98
ΑΓΓ	41	25	60,98
ΣΔΥ	93	57	61,29
ΕΚΕ	1420	871	61,34
ΟΡΘ	178	117	65,73
ΓΕΡ	11	9	81,82
ΓΑΛ	13	12	92,31

Πίνακας 2: Ποσοστό συμμετοχής για το ΕΑΠ

Γραφήμα 1: Συμμετοχή στην αξιολόγηση για το 2021

1.8 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές και συντονιστές

Η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές ήταν 4,38 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων από τους Συντονιστές ήταν 4,7 (με άριστα το 5).

1.8.1 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές (βλ. Γράφημα 2) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 10 ΠΣ, είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ

(4,38) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΣΜΑ (3,98) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΓΕΡ (4,81).

ΠΣ	Αξιολόγηση Φοιτητών
ΣΜΑ	3,98
ΠΣΦ	4,01
ΣΦΠ	4,07
ΑΓΓ	4,1
ΓΤΠ	4,2
ΤΛΧ	4,21
ΚΦΕ	4,21
ΜΒΑ	4,26
ΙΣΠ	4,29
ΔΠΜ	4,3
ΔΙΠ	4,3
ΔΤΕ	4,31
ΠΛΗ	4,31
ΔΧΤ	4,32
ΕΚΕ	4,33
ΦΥΕ	4,33
ΕΚΠ	4,35
ΕΠΟ	4,35
ΠΣΧ	4,35
ΔΜΥ	4,37
ΤΡΑ	4,37
ΣΔΥ	4,37
ΔΕΟ	4,38
ΑΣΠ	4,4
ΔΙΑ	4,4
ΠΛΣ	4,41
ΜΣΜ	4,42
ΚΠΠ	4,45
ΕΛΠ	4,57
ΓΑΛ	4,62
ΟΡΘ	4,7
ΓΕΡ	4,81

Πίνακας 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων για το ΕΑΠ

Γραφημα 2: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από φοιτητές.

1.8.2 Αξιολόγηση διδασκόντων από συντονιστές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές ΘΕ (βλ. Γράφημα 3) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 19 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,7) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΤΛΧ (4,24) ενώ η υψηλότερη στα ΠΣ ΟΡΘ, ΜΣΜ, ΠΣΕ, ΠΣΠ, ΣΔΥ και ΣΜΑ (5).

ΠΣ	Αξιολόγηση Συντονιστή
ΑΓΓ	-
ΓΑΛ	-
ΓΕΡ	-
ΑΣΠ	-
ΚΠΠ	-
ΠΣΦ	-
ΤΛΧ	4,24
ΓΤΠ	4,3
ΜΒΑ	4,52
ΠΛΣ	4,52
ΕΚΠ	4,55
ΕΚΕ	4,59
ΔΕΟ	4,61
ΠΛΗ	4,62
ΔΧΤ	4,64
ΔΤΕ	4,7
ΔΙΠ	4,76
ΔΜΥ	4,78
ΚΦΕ	4,8
ΙΣΠ	4,82
ΔΙΑ	4,83
ΕΠΟ	4,85
ΔΠΜ	4,86
ΤΡΑ	4,86
ΕΛΠ	4,88
ΠΣΧ	4,91
ΦΥΕ	4,93
ΣΦΠ	4,97
ΟΡΘ	5
ΜΣΜ	5
ΣΔΥ	5
ΣΜΑ	5

Πίνακας 4: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων για το ΕΑΠ

Γραφήμα 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από συντονιστή.

1.9 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από φοιτητές

Η μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από τους φοιτητές ήταν 3,69 (με άριστα το 5).

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 4) διαπιστώνεται ότι σε 16 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,69) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΔΤΕ (3,17) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΟΡΘ (4,23).

ΠΣ	Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού
ΔΤΕ	3,17
ΣΜΑ	3,34
ΠΣΦ	3,35
ΔΧΤ	3,4
ΔΙΠ	3,41
ΠΛΗ	3,42
ΚΦΕ	3,44
ΓΤΠ	3,46
ΔΠΜ	3,46
ΣΦΠ	3,48
ΜΒΑ	3,49
ΠΛΣ	3,49
ΑΓΓ	3,53
ΤΡΑ	3,54
ΠΣΧ	3,6
ΑΣΠ	3,67
ΕΠΟ	3,7
ΔΙΑ	3,7
ΕΛΠ	3,74
ΣΔΥ	3,74
ΕΚΠ	3,75
ΔΕΟ	3,77
ΙΣΠ	3,78
ΦΥΕ	3,78
ΔΜΥ	3,79
ΕΚΕ	3,85
ΤΛΧ	3,89
ΓΑΛ	3,91
ΜΣΜ	3,97
ΚΠΠ	4,09
ΓΕΡ	4,13
ΟΡΘ	4,23

Πίνακας 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το ΕΑΠ

Γραφήμα 4: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το 2021

1.10 Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ.Γράφημα 5) διαπιστώνεται ότι σε 16 ΠΣ η μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ όλων των ΠΣ (3,92) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΣΜΑ (3,52) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΓΕΡ (4,42).

ΠΣ	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ
ΣΜΑ	3,52
ΠΣΦ	3,66
ΣΦΠ	3,72
ΓΤΠ	3,77
ΜΒΑ	3,77
ΔΙΠ	3,79
ΠΛΗ	3,79
ΚΦΕ	3,81
ΔΠΜ	3,85
ΔΧΤ	3,86
ΠΣΧ	3,86
ΣΔΥ	3,86
ΑΓΓ	3,89
ΔΕΟ	3,89
ΠΛΣ	3,89
ΕΠΟ	3,9
ΕΚΠ	3,95
ΔΤΕ	3,96
ΔΜΥ	3,99
ΕΛΠ	4
ΑΣΠ	4
ΤΛΧ	4,01
ΤΡΑ	4,01
ΕΚΕ	4,03
ΙΣΠ	4,04
ΦΥΕ	4,04
ΔΙΑ	4,08
ΜΣΜ	4,11
ΓΑΛ	4,19
ΚΠΠ	4,22
ΟΡΘ	4,4
ΓΕΡ	4,42

Πίνακας 6: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για το ΕΑΠ

Γραφήμα 5: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για το 2021

1.11 Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές

Η μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από τους φοιτητές ήταν 3,92.

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 6) διαπιστώνεται ότι σε 18 ΠΣ η μέση αξιολόγηση είναι ίση και υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,92) ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΑΓΓ (3,43) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΟΡΘ (4,4).

ΠΣ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
ΑΓΓ	3,43
ΜΒΑ	3,65
ΓΑΛ	3,74
ΠΣΧ	3,75
ΚΦΕ	3,76
ΕΠΟ	3,77
ΔΙΠ	3,77
ΑΣΠ	3,78
ΣΦΠ	3,79
ΙΣΠ	3,8
ΔΠΜ	3,85
ΣΜΑ	3,86
ΕΛΠ	3,89
ΔΧΤ	3,9
ΔΤΕ	3,92
ΤΡΑ	3,92
ΠΣΦ	3,94
ΓΤΠ	3,95
ΔΕΟ	3,95
ΔΜΥ	3,95
ΠΛΗ	3,95
ΕΚΕ	3,96
ΦΥΕ	3,99
ΤΛΧ	4
ΕΚΠ	4,02
ΣΔΥ	4,04
ΔΙΑ	4,05
ΠΛΣ	4,09
ΜΣΜ	4,14
ΚΠΠ	4,18
ΓΕΡ	4,25
ΟΡΘ	4,4

Πίνακας 7: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών για το ΕΑΠ

Γραφημα 6: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών για το 2021

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2.1 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΣ με ετήσιες ΘΕ του ΕΑΠ από φοιτητές (2020-2021)

Α. Αξιολόγηση του Καθηγητή - Συμβούλου (Κ-Σ)				
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΣΣ				
1. Αξιολογήστε τη συχνότητα επικοινωνίας (με οποιοδήποτε μέσο π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο κτλ) με τον Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας διεγείρει το ενδιαφέρον εκτός των ΟΣΣ για το αντικείμενο της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας ενθαρρύνει να διατυπώσετε απορίες εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του Κ-Σ στην επίλυση των αποριών σας εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε πόσο προσιτός ήταν ο Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε πόσο βολικό ήταν για εσάς το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για επικοινωνία εκτός των ΟΣΣ με τον Κ-Σ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ σας να αναλύσει εκτός των ΟΣΣ τις έννοιες των γνωστικών αντικειμένων με τρόπο απλό χρησιμοποιώντας παραδείγματα:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η επικοινωνία με τον Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ:				
9. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η επικοινωνία με τον Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ:				
10. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε στην επικοινωνία σας με τον Κ-Σ εκτός των ΟΣΣ.				
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΣ				
1. Πόσες ΟΣΣ παρακολουθήσατε;				
1η επιλογή (ΚΑΜΙΑ)	2η επιλογή (ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)			

2. Αξιολογήστε την οργάνωση του περιεχομένου των ΟΣΣ από τον Κ-Σ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε τη μεταδοτικότητα του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του Κ-Σ στην επίλυση των αποριών σας κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε τη συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ Κ-Σ και φοιτητών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αξιολογήστε τη συμβολή του Κ-Σ στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
7. Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Κ-Σ τις εντάσεις που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
8. Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Κ-Σ την όποια διαφορετικότητα επιπέδου γνώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
9. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ σας να ενθαρρύνει τη συνεργασία σας με άλλους/-ες φοιτητές/-τριες του τμήματός σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
10. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
11. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
12. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε στην επικοινωνία σας με τον Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ.				
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
1. Πόσες εργασίες έχετε υποβάλλει σε αυτή τη ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΜΙΑ)	2η επιλογή (ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)			
2. Αξιολογήστε τη χρονική ανταπόκριση του Κ-Σ σας ως προς την ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των γραπτών εργασιών:				
1η επιλογή	2η επιλογή	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή	5η επιλογή

(ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	(ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)		(ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	(ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε το πόσο επικοδομητική ήταν η ανατροφοδότηση από τον Κ-Σ σας για τις γραπτές εργασίες σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
4. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας καθοδηγήσει κατά την εκπόνηση των γραπτών εργασιών σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε την προσπάθεια του καθηγητή να σας ενθαρρύνει για τη συνέχιση της εκπόνησης των εργασιών σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των γραπτών εργασιών από τον Κ-Σ σας:				
7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των γραπτών εργασιών από τον Κ-Σ σας:				
8. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε στην ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των γραπτών εργασιών από τον Κ-Σ σας:				
B. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού της Θ.Ε.				
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ				
1. Αξιολογήστε τη συμβολή του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στην υποστήριξη των σπουδών σας στο πλαίσιο αυτής της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε τη συμβολή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην υποστήριξη των σπουδών σας στο πλαίσιο αυτής της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε το πόσο εμπλούτισε τη μαθησιακή σας εμπειρία ο συνδυασμός έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
4. Αξιολογήστε το πόσο ανταποκρίνεται η ύλη που καλύφθηκε στους στόχους της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
5. Αξιολογήστε την ύλη που καλύφθηκε ως προς την οργάνωσή της:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αξιολογήστε το πόσο κατανοητό βρήκατε το εκπαιδευτικό υλικό:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αξιολογήστε την έκταση του εκπαιδευτικού υλικού:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)

8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το εκπαιδευτικό υλικό:

9. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το εκπαιδευτικό υλικό:

10. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στο εκπαιδευτικό υλικό:

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ

1. Αξιολογήστε το πόσο ενδιαφέρον βρήκατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

2. Αξιολογήστε τη συμβολή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

3. Αξιολογήστε τη συμβολή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού στην εκπόνηση των αντίστοιχων γραπτών εργασιών:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)+
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	---

4. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το συγκεκριμένο υλικό:

5. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το συγκεκριμένο υλικό:

Γ. Αξιολόγηση της Οργάνωσης της Θ.Ε.

1. Αξιολογήστε το πόσο σαφείς ήταν οι στόχοι της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

2. Αξιολογήστε τη συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων της ΘΕ (π.χ. όσον αφορά στην ανάρτηση εργασιών, τυχόν ενδεικτικών λύσεων κλπ):

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

3. Αξιολογήστε το πόσο εύκολο ήταν να ακολουθήσετε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα μελέτης της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

4. Αξιολογήστε το πόσο λογική ήταν η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των εργασιών:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
-------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

5. Αξιολογήστε τη συνεισφορά των εργασιών στη συνολική κατανόηση της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

6. Αξιολογήστε τη σαφήνεια στα κριτήρια βαθμολόγησης:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	--

7. Αξιολογήστε τη συνεισφορά του ιστοτόπου μελέτης της ΘΕ στην υποστήριξη των σπουδών σας στο πλαίσιο αυτής της ΘΕ:

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
8. Αξιολογήστε τη χρονική διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
9. Αξιολογήστε τον αριθμό των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
10. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία από την οργάνωση της ΘΕ:				
11. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία από την οργάνωση της ΘΕ:				
12. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στην οργάνωση της ΘΕ:				
Δ. Αξιολόγηση των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ				
1. Αξιολογήστε την υποστήριξη που είχατε από το Τμήμα Μητρώου στα διάφορα ζητήματα που σας αφορούσαν:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε τη συνέπεια του ΕΑΠ ως προς την έγκαιρη αποστολή εκπαιδευτικού υλικού:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) +
3. Αξιολογήστε την υποστήριξη που είχατε από το helpdesk στα διάφορα τεχνικά ζητήματα που σας αφορούσαν:				
1η επιλογή. (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε την υποστήριξη στις σπουδές σας που σας παρείχαν οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (κύριος κατάλογος, ηλεκτρονικές πηγές, δανεισμός, κλπ.)				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε πόσο εύχρηστο βρήκατε τον ιστότοπο του ΕΑΠ (https://www.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε πόσο εύχρηστο βρήκατε τον ιστότοπο της ΘΕ (https://study.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αξιολογήστε πόσο εύχρηστο βρήκατε το σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης του ΕΑΠ (https://axiologisi.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία από την επαφή σας με τις Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ:				
9. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία από την επαφή σας με τις Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ:				
10. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στις Διοικητικές-Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ:				

Ε. Λοιπές Ερωτήσεις

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

2.2 Φόρμα αξιολόγησης διδασκόντων από Συντονιστές ΠΣ με ετήσιες ΘΕ του ΕΑΠ (2020-2021)

Παρακαλούμε βαθμολογήστε τη συνολική επίδοση του αξιολογούμενου (1.0-5.0):

Παρακαλούμε τεκμηριώστε την αξιολόγησή σας: